

OS IMPACTOS DAS ESTIAGENS SEVERAS NA CIRCULAÇÃO REGIONAL NO AMAZONAS: O CASO DE TEFÉ NO SOLIMÕES

DOI: 10.5281/zenodo.14919326

Keullen da Silva Acipar¹

¹Licenciatura em Geografia – Universidade do Estado do Amazonas
E-mail: aciparkeullen@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6863182667891658>

Kristian Oliveira de Queiroz²

²Licenciatura em Geografia – Universidade do Estado do Amazonas
E-mail: kqueiroz@uea.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8480733973437518>

RESUMO: As mudanças climáticas no globo abalaram as perspectivas e concepções de sustentabilidade e desenvolvimento social no período histórico atual. Em 2024, os intensos períodos de seca na Amazônia, os elevados índices pluviométricos no Rio Grande do Sul e o enorme número de incêndios florestais em todo o Brasil contribuíram para a sociedade refletir sobre os efeitos das mudanças climáticas na economia, na integração territorial e no desenvolvimento regional. O objetivo dessa pesquisa é compreender e discutir os impactos das estiagens severas de 2023 e 2024 para a circulação regional no município de Tefé a partir da vulnerabilidade do território. Tefé é o maior centro urbano da vasta região do Solimões no estado do Amazonas. A metodologia se baseou no levantamento bibliográfico e documental para obtenção de dados secundários, e no trabalho de campo para aquisição de dados primários. Essa pesquisa possibilita o entendimento dos reflexos das mudanças climáticas em espaços periféricos amazônidas e busca contribuir para as pesquisas que possam corroborar para planejamentos estatais e sociais com intuito de conter tais efeitos na sociedade.

Palavras-chave: Estiagens severas; Mudanças climáticas; Tefé; Vulnerabilidade do território.

1. INTRODUÇÃO

As transformações do clima do planeta produziram efeitos devastadores em muitas regiões do mundo. A deflagração de tragédias climáticas no globo provocou migrações, contibuiu para que milhares de pessoas perdessem suas residências, além de ocasionar prejuízos econômicos vinculados à perda da produção agrícola, pecuária e acarretar relevantes impactos aos fluxos da circulação regional, fatos sem precedentes na história do país e do mundo nesse século XXI.

Dentre os fenômenos que mais se acenturam com as mudanças climáticas, destaca-se as estiagens severas que ocorrem no período da seca de cada ano na Amazônia; após as inundações no período da cheia dos rios amazônicos esse é o fenômeno que mais prejudica e assola as populações ribeirinhas rurais e urbanas situadas nas margens dos rios da maior bacia hidrográfica do mundo, a do rio Amazonas.

Para as cidades distantes e desoladas situadas na região do rio Solimões no Amazonas, fração do maior rio do mundo após o *Marañon* peruano, os impactos das estiagens severas são muitas vezes irreversíveis. As repercussões das ausências dos agentes do Estado e da sociedade que compõem o espaço geográfico regional providenciam uma realidade que expressa desigualdades sociais, pobreza e violência. Vulnerabilidades existenciais (Marandola, 2014) e sociais que, quando somadas aos impactos das mudanças climáticas representadas pelas estiagens severas providenciam o cenário de uma vulnerabilidade do território (Queiroz, 2024) entendida como a incapacidade do espaço prover respostas aos problemas que perturbam e afligem a sociedade; isso se deve em função da pouca presença, ineficiência ou mesmo ausência dos elementos que constituem o espaço, os elementos espaciais, reconhecidos por Santos, (1985, p.16) como as infraestruturas, as instituições, as empresas, as pessoas e o meio ecológico. Quando a fragilidade do espaço e a vulnerabilidade do território se somam às catástrofes climáticas, os efeitos provocados muitas vezes são irreversíveis.

Nos últimos anos, as estiagens severas que ocorrem entre julho e dezembro de cada ano no período da seca amazônica provocaram sérios problemas para a cidade de Tefé, o maior centro urbano da região do Solimões no Amazonas com 73.699 habitantes (IBGE, 2023), nó de rede dos fluxos da circulação regional (IBGE, 2017; Queiroz, 2017; 2018; 2022a), e juntamente com Parintins, se configuram como as duas únicas Cidades Médias do interior do maior estado do Brasil em extensão territorial.

A ausência de chuvas em 2023 e 2024 proporcionou o sumiço das águas no rio Tefé; isso propiciou a interrupção da navegação de navios de grande porte. Rios gigantes como o Solimões, Juruá e Japurá que banham municípios situados na Região Geográfica Imediata de Tefé tiveram muitos fluxos do transporte fluvial suspensos pela baixa profundidade das águas. Os problemas a mobilidade dos caboclos ribeirinhos residentes em comunidades tradicionais rurais se culminaram com o isolamento destas localidades situadas no município de Tefé e nos territórios municipais pertencentes à sua Região de Influência, dependentes dos elementos espaciais tefeenses para suas dinâmicas socioespaciais.

Esse cenário regional provocado pelas estiagens severas ocasionou fragmentação, fome e exclusão com a interrupção das aulas nas escolas e dos atendimentos nos postos de saúde locais; dentre os impactos ambientais, se destacaram os reflexos aos ecossistemas fluviais, principalmente com a mortandade de peixes, botos e outras espécies expostas aos malefícios do aquecimento das águas fluviais em espaços limitados pela seca, tornando-os vulneráveis aos predadores como jacarés, animais terrestres, entre outros. Os efeitos à pecuária (inclusive

bubalina e caprina) e para a agricultura foram significativos para a frágil economia regional rural baseada na pesca e agricultura de subsistência.

Entretanto, a maior dificuldade para as populações assoladas pelas estiagens severas que tiveram seus lençóis freáticos impactados foi a acessibilidade à água potável de poços artesianos. Enfatiza-se que não há tratamento de água em nenhuma cidade do estado do Amazonas. A complexa logística do transporte fluvial em meio aos rios obstruídos pela seca favoreceu o crescimento dos custos dos armadores e empresários do transporte fluvial para navegar em caminhos fluviais tortuosos. Tais custos foram repercutidos no aumento dos preços das passagens e do frete das mercadorias nas embarcações da circulação fluvial; isso propiciou o aumento dos preços finais dos produtos e mercadorias ao consumidor no comércio local; cenário prejudicial advindo dos novos perfis climáticos que caracterizam as paisagens danosas à circulação regional no Solimões.

Os gargalos danosos à fluidez do transporte fluvial prejudicaram o abastecimento de cidades que compõem a vasta Região Geográfica Imediata de Tefé, composta por 9 municípios; assim como dos outros 11 municípios que constituem a Região Geográfica Intermediária de Tefé (IBGE, 2017) (Figura 1).

Figura 1 – A Região Geográfica Imediata e Intermediária de Tefé no Amazonas

Fonte: QUEIROZ, 2022a, p.6.

Dessa forma, o objetivo desse estudo é compreender e discutir os impactos das estiagens severas de 2023 e 2024 para a circulação regional no município de Tefé a partir da vulnerabilidade do território. A hipótese de que os problemas da circulação regional acarretados pela estiagem severa que impacta a região do Solimões no período da seca dos rios seja produto

de uma vulnerabilidade do território orienta esta pesquisa.

A metodologia dessa pesquisa utilizou o levantamento bibliográfico e documental para obtenção de dados secundários, como do Grupo Boletim das Águas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSMA); no trabalho de campo para levantar dados primários com visitas aos locais mais impactados pela estiagem no município; e nas visitas institucionais, como à Coordenação de Proteção e Defesa Civil de Tefé, às secretarias municipais de Saúde, a de Meio Ambiente e de Assistência Social.

Essa pesquisa possibilita o entendimento dos reflexos das mudanças climáticas em espaços periféricos amazônidas, onde a circulação complexa em meio à maior floresta tropical do mundo providencia gargalos e entraves à fluidez territorial, prejudicando as relações que permitem a integração territorial e o desenvolvimento regional nessa fração da formação socioespacial brasileira.

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A CIRCULAÇÃO REGIONAL NO SOLIMÕES

Os efeitos das mudanças climáticas no globo permitiram que as estiagens severas nos últimos triênio na região de Tefé no Médio Solimões fossem muito mais fortes do que em outros lugares da Amazônia. As intensas ondas de calor contribuíram para alastrar o fogo das queimadas, formando paisagens sombrias frente às praias esgarçadas, nunca antes vistas (Figura 2).

Figura 2 – Muito raso para navegar: o paraná de Tefé que liga o rio Tefé ao rio Solimões (acima); o lago de Tefé seco (abaixo, à esquerda); em vermelho escuro, a região de Tefé no Médio Solimões amazonense apresentou a classificação de seca excepcional de acordo com o Monitor das Secas em 2024 (abaixo, à direita)

Fonte: Arquivo próprio, 2025. Figura disponível em:
<https://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=1&ano=2024>. Acesso em: 30 out 2024.

Ressalta-se que os caboclos urbanos e os ribeirinhos rurais amazônidas conhecem a dinâmica do maior regime das águas do mundo, os períodos da cheia e da seca do rio Amazonas. Contudo, desde 2021, esses ciclos apresentaram verdadeiros desafios para a manutenção dos fluxos da circulação regional, cruciais para o abastecimento das cidades e para o funcionamento dos elementos espaciais disponíveis, como as instituições públicas, as empresas e as populações que movimentam o comércio e os serviços.

As interações e articulações dos agentes da economia regional se emperram frente às dificuldades para levar mercadorias e produtos essenciais para a vida nas cidades, tais como: alimentos para as mercearias e supermercados; combustível para as termelétricas geradoras de energia; remédios para os hospitais e drogarias; e para as pessoas, passageiros que alimentam os fluxos fundamentais para mobilidade de profissionais das mais variadas funcionalidades que exercem suas atividades laborais em diferentes cidades do Solimões, como médicos, professores, militares, gestores públicos, etc.

O impacto das estiagens severas na circulação regional no estado do Amazonas, desprovido de rodovias e ferrovias, é maior quando analisado os fatores de exclusão social e econômica. O estado se configura como um dos mais pobres do Brasil (Neri, 2022) e o mais violento da região Norte se analisada a taxa de homicídios por 100 mil habitantes (Cerqueira e Bueno, 2024). A presença de agentes de facções criminosas nacionais e internacionais do Brasil, da Colômbia, da Bolívia e do Peru que atuam a partir das atividades ilícitas nas bordas e

fronteiras do estado contribui para que outras organizações delinquentes atuem com grande presença nos rios via o tráfico de drogas, de ouro, de pessoas e do contrabando, condicionado por uma permeabilidade do território (Queiroz, 2024) que ocorre quando as amplas fronteiras amazônicas desguarnecidas permitem a entrada e saída de sujeitos sem fiscalização e/ou monitoramento suficiente.

No entanto, desde o século XVIII, o lago de Tefé, parte alarguecida do rio Tefé, que chega até 14 km de uma borda a outra no período da cheia, é uma posição privilegiada no território; no centro geográfico da Amazônia a posição estratégica de Tefé contribuiu para a valorização do espaço e recebimento de benfeitorias expressas como elementos espaciais úteis para que a cidade exercesse sua condição de Capital Regional do Solimões (Queiroz, 2017) desde que sediou as atividades de demarcação do Tratado de Madri e Santo Idelfonso (quando assumiu provisoriamente o nome português de Ega) até os dias quando é base de uma Brigada do Exército Brasileiro e de várias insituições pertencentes a escalas hierárquicas diferentes (municipal, estadual e federal) A cidade possui o melhor aeroporto da região, é destino de diversos agentes comerciais e de serviços que se beneficiam do consumo do exército de assalariados públicos que animam as relações socioespaciais na região (Queiroz, 2022b; 2015).

Nesse sentido, a circulação fluvial nos 1.620 quilômetros do Solimões depende em grande parte dos agentes sediados em Tefé para difundir os produtos da circulação nacional para a região em suas cidades e comunidades (Queiroz, 2020; 2019a; 2019b). A frota fluvial de embarcações que atende Tefé possui 14 robustos *ferry-boats* que a ligam para todas as cidades da região; são grandes embarcações com menor calado e maior capacidade de carga que gradativamente foram substituindo os pesados e tradicionais Navios-Motores, ainda presentes em 5 linhas entre Tefé e as cidades de Manaus, Uarini, Fonte Boa, Jutai e Japurá (e suas escalas ou cidades no caminho até o destino). Também atuam nesses fluxos 14 potentes lanchas de passageiros do transporte fluvial que atendem a todas as cidades da região onde as estradas são os rios e os caminhões podem ser comparados com as balsas que não levam passageiros apenas cargas; enfatiza-se que as catraias são as embarcações típicas utilizadas pelos caboclos ribeirinhos amazônidas, seus motores rabetas possuem uma haste do motor até as hélices, possibilitando ao navegador erguer a hélice em locais onde a profundidade das águas é baixa ou há excesso de matéria orgânica na superfície, resíduos e objetos que podem obstruir o funcionamento do motor e por em risco a viagem; essa é uma vantagem estrutural frente as outras embarcações, podendo levar essas canoas motorizadas para lugares onde outros barcos não levam, sendo muito úteis aos caboclos riberinhos (Figura 3).

Figura 3 – Uma lancha de passageiros da circulação fluvial (acima, à esquerda); dois *ferry-boats* e um navio-motor nos primeiros dias de subida das águas no lago Tefé após a estiagem severa de 2024 (à direita); um ribeirinho numa catraia nos rincões amazônicos (abaixo, à esquerda)

Fonte: Arquivo próprio, 2025.

A integração do território está garantida com as atividades efetuadas pelas embarcações da circulação fluvial na região do Solimões, porém, quando as águas baixam na ocorrência de uma estiagem severa como a dos últimos anos, esses percursos do transporte fluvial ficam obstruídos pelos reduzidos níveis das águas. Muitas vezes, a saída para os deslocamentos no território é o uso do transporte aéreo, principalmente para aqueles sujeitos com melhor poder aquisitivo ou em situações de emergência envolvendo enfermos ou compromissos inadiáveis. Tefé possui o melhor e maior aeroporto da região com fluxos regionais e nacionais operados pelas empresas AZUL, VOEPASS, AMAZONAVES, entre outras de táxi aéreo de menor porte. O aeroporto possui administração da gestora internacional de aeroportos *Vinci Airports*. Embora essa infraestrutura ímpar seja disponibilizada durante a estiagem severa de 2023 e 2024, os valores das passagens sobem enormemente durante a estiagem severa, impossibilitando muitas pessoas de menor poder aquisitivo nos voos.

Nesse momento, os ajustes espaciais dos agentes capitalistas entram em cena no cenário onde os atores mais ávidos a manejar as infraestruturas e as normas disponíveis atuam de maneira eficiente, porém em situações caóticas.

2. Uma leitura dos impactos das estiagens severas em Tefé

No último triênio, grande parte das águas dos rios da Bacia do Solimões sumiu, apenas os rios gigantes e com nascentes pujantes mantiveram seus cursos úteis para a navegação, a

integração e a comunicação que permite a sobrevivência das populações das cidades da região de Tefé no Alto e Médio Solimões no Amazonas.

A estiagem severa de 2024 afetou mais de 800 mil pessoas e 200 mil famílias em todo Amazonas. Em 2023, foram mais de 599 mil pessoas e mais de 150 mil famílias atingidas (Vasques et al., 2024). No ano de 2023, o município de Tefé teve 122 comunidades de suas 151 existentes isoladas pela estiagem severa, prejudicando 3.253 pessoas. Em 2024, ficaram isoladas 88 comunidades tradicionais, assolando 2.628 pessoas segundo a Coordenação de Proteção e Defesa Civil do Município de Tefé.

Enquanto a população das comunidades tradicionais rurais distantes do centro urbano agonizava e sentia as consequências do isolamento até a chegada de ajuda, as cacimbas (poço de água artesanal construído com técnicas tradicionais) secaram, as praias e as restingas tornaram-se campos para predadores e mosquitos ameaçarem as populações rurais, os peixes sumiram em determinados lugares, embora em outros tenham sido abundantes em razão de ficarem presos em águas rasas sem oxigênio suficiente para manter os cardumes que eram alvos de predadores, e quando sucumbiam o odor exalado alcançava grandes distâncias.

No ano de 2023, quando pouco ainda se sabia sobre a intensidade da estiagem severa, muitos ecossistemas foram dizimados pelo calor extremo. Andrade (2024) afirma que a temperatura da água no lago Tefé alcançou 39,1 graus Celsius (°C) no dia 28 de setembro de 2024, provocando a morte de peixes e dezenas de botos. No ano de 2024, a estiagem severa proporcionou ao lago de Tefé se tornar um lago de lodo onde os peixes eram pegos com as próprias mãos por pescadores desempregados e moradores humildes, prática conhecida como “colher peixes”; no interior do município pessoas tentavam salvar os botos menores carregando nos braços até a margem mais profunda do rio; inúmeras formas de sobrepor os obstáculos provocados para a mobilidade ribeirinha foram efetuados, inclusive empurrar as embarcações com os próprios braços ou rolar a catraia por cima de pequenas toras de madeiras para movimentá-la até o curso de água mais próximo; com o sumiço das águas motociclistas utilizaram os caminhos de várzea para trajetos até as comunidades onde parentes residem (Figura 4).

Figura 4 – Pescadores “colhendo peixes” (à esquerda); ribeirinhos rolando as embarcações sobre toras e as empurrando para vencer os obstáculos da estiagem severa (ao centro); um filhote de boto sendo salvo (acima, à direita); motocicletas circulando onde outrora era o fundo do rio (abaixo, à direita).

Fonte: Arquivo próprio, 2025.

As migrações interurbanas e intra-urbanas foram relevantes durante a estiagem severa, porém o deslocamento de jovens malfeitores provenientes da zona rural para Tefé e cidades de sua Região Geográfica Imediata como Alvarães, Uarini e Fonte Boa possibilitaram um ligeiro aumento da criminalidade segundo a Delegacia Civil de Tefé. A melhor acessibilidade de álcool e drogas fomentou a prática de furtos, roubo e tráfico de drogas no período da estiagem severa. As entidades civis, com ajuda da sociedade e do Estado progrediram em ações eficientes de ajuda aos ribeirinhos e aos desolados, contudo, operações insuficientes para contemplar as necessidades de todos.

De forma alarmante, no mês de outubro de 2024, ocorreu o mesmo cenário do ano 2023, todos os 62 municípios do Amazonas estavam em Estado de Emergência, situação crítica que proporcionou a leva de recursos do Governo Federal e mesmo de outros países ricos para ajuda aos povos da floresta amazônica. Nessas circunstâncias de alteridade para com as populações afligidas pela estiagem severa situadas nos grandes rios da região de Tefé, tais como: o Solimões, o Japurá e o Juruá, muitas vezes a ajuda oferecida em forma de água potável, alimentos, remédios e roupas foi encaminhada via helicópteros das Forças Armadas brasileiras e de outras instituições estatais.

Nessas circunstâncias, os contextos que providenciam uma vulnerabilidade social se maximizaram; a carência de infraestruturas, recursos econômicos, instituições eficientes e pessoas ou voluntários necessários para suprir o vigor das ausências acaba por configurar uma suscetibilidade ou fragilidade do espaço; representando mais obstáculos a serem vencidos além da tragédia social e ambiental provocada pelas estiagens severas de ambos os anos (2023 e 2024). Desta forma, em razão das distâncias, dos custos e do poder do escasso, é possível

identificar os fatores geográficos que providenciam a vulnerabilidade do território entendida por Queiroz (2024, p.97) como “a pouca ou nenhuma capacidade dos agentes que o compõem efetuar respostas aos riscos, perigos e ameaças provenientes tanto de tragédias e catástrofes naturais quanto produzidas pela sociedade”.

Contudo, a força inexorável do capital para absorver territórios de qualquer parte do globo para contribuir para o consumo ou produção global (Santos, 1994; Silveira, 1999) permitiu a atuação de agentes capitalistas tanto de Manaus, a metrópole amazônica fornecedora dos produtos industrializados para atender às demandas das populações no vasto interior amazonense, quanto de Tefé, para em conjunto providenciarem um novo entreposto fluvial. Isso se realizou a partir de adaptações precárias da infraestrutura “portuária” das cidades do Solimões prejudicadas e obstruídas pelas estiagens severas para atender aos fluxos que integram e comunicam os centros urbanos periféricos mais distantes da Amazônia, ligados apenas pelos rios.

Logo, os membros da comunidade portuária de Tefé (armadores locais, grandes comerciantes e agentes institucionais) criaram arranjos distantes do entreposto fluvial no lago de Tefé, onde as atividades portuárias foram interrompidas em função dos grandes *ferry-boats*, navios-motores, lanchas do transporte fluvial de passageiros e as balsas de mercadorias não poderem navegar em águas tão rasas; um novo lugar foi improvisado onde o cais do porto de Tefé (uma balsa estreita e limitada) foi acomodado em um barranco na beira do rio Solimões, longe da cidade de Tefé, no antigo Porto da Emade (Empresa Amazonense de Dendê que fechou suas portas em 1982).

O porto improvisado da EMADÉ é ativo somente no período da estiagem severa; em 2023 e 2024, foi intensamente utilizado. Contudo, é distante da cidade de Tefé em torno de 32 quilômetros via terrestre e em torno de 12 quilômetros via fluvial. Não demorou para as dificuldades vinculadas às infraestruturas logísticas improvisadas surgirem. A transferência das atividades do Porto de Tefé, situado no calmo e estável lago da cidade, fora da forte correnteza e dos resíduos suspensos do instável rio Solimões, e melhor para o embarque e desembarque de passageiros e cargas das embarcações, para o novo “porto” improvisado numa posição geográfica no rio Solimões (Emade) mais distante e instável pela força do rio, proporcionou dificuldades e problemas para os armadores em função do maior esforço logístico para transportar as mercadorias e os viajantes até a cidade de Tefé. Em dias de chuva, os caminhões que se deslocam para transportar as mercadorias provenientes das embarcações derrapam na estrada sem asfalto em um barranco traiçoeiro, onde os carregadores e veículos disputam o

mesmo espaço. Alguns incidentes aconteceram, além de situações de desentendimentos e vias de fato entre trabalhadores como motoristas, carregadores, clientes de encomendas e passageiros exaltados ou atrasados (Figura 5).

Embora o porto improvisado da Emade tenha proporcionado continuidade à circulação fluvial, abastecendo Tefé e algumas outras de sua região de influência, assim como propiciado aos passageiros a possibilidade de realizar suas viagens inadiáveis, apenas ferry-boats, navios-motores e balsas ancoravam para realizar o embarque e desembarque do transporte fluvial. Os armadores das lanchas de passageiros não concordaram em disputar um espaço limitado e precário com os fluxos relevantes dos outros tipos de embarcações da circulação fluvial regional. Estes decidiram que suas operações de embarque e desembarque seriam realizadas numa comunidade ainda mais distante, a comunidade de Caiambé, situada em torno de uma hora de lancha de Tefé, aproximadamente 39 quilômetros da cidade. Atores com ofertas de serviços de transportes intermediários realizavam os percursos fluviais entre o Porto da Emade, ou de Caiambé até Tefé, cobrando de 80 até 200 reais por carga ou passageiro. Dessa forma, esses valores foram acrescidos aos custos primordiais da viagem nos barcos (passagens, internet, alimentação, etc.). Ressalta-se que esse valor cobrado pelos intermediários varia dependendo do tamanho da carga e do horário do percurso, feito muitas vezes de madrugada.

Figura 5 – As atividades no porto improvisado da Emade (à esquerda); catraias de intermediários levando a custos elevados mercadorias e passageiros advindos de barcos de Manaus (acima, à direita); mercadorias à espera de carregadores na complexa logística do porto adaptado nas margens do instável rio Solimões na zona rural de Tefé (abaixo, à direita).

Fonte: Arquivo próprio, 2025.

Com os maiores gastos da logística para os agentes locais, os custos das mercadorias

para o consumidor final também aumentaram. Como exemplo, um garrafão de água que custava 12 reais subiu para 18, a lata de leite que custava 17 reais assumiu o preço de 25 reais com algumas lojas vendendo por 27 reais, além do combustível ter alcançado valores maiores, variando de 6,80 reais o litro de gasolina para 7,79 reais. Estas são amostras do ágio proveniente dos gargalos da circulação fluvial pela estiagem severa de 2024.

Por conseguinte, muitos fixos próprios da circulação regional no Solimões sofreram perdas ou avarias. Esse foi o caso de algumas Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4s), um tipo de porto projetado para operar nas condições amazônicas gerido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), instalado em muitas cidades do rio Solimões, alguns, como da cidade de Alvarães, vizinha a Tefé, ficaram em cima do solo com a estiagem severa. Em outro cenário, o fenômeno das terras caídas, que ocorre quando as águas secam bruscamente e o barranco das margens dos rios desliza pela ação do intemperismo e lixiviação, provocou muitas obstruções à circulação e mobilidade ribeirinha, representando ameaças para a fluidez territorial no interior da região de Tefé. No setor urbano da cidade, pontes foram adaptadas sobre igarapés que nunca secam em razão de suas nascentes pujantes, foram feitas pela prefeitura municipal para integrar bairros situados em ilhas urbanas ao centro da cidade, principalmente os bairros do Abial e Colônia Ventura; são passarelas que se configuram como estruturas de incertezas e acidentes, mas que em grande parte corroboraram para a mobilidade da população (Figura 6).

Figura 6 - O Porto de Alvarães, cidade vizinha situada na Região Geográfica Imediata de Tefé, ficou no solo durante a estiagem de 2024 (acima, à esquerda); um carro derrapou na ponte improvisada do bairro do Abial em Tefé (à direita); terras caídas representam ameaças para a mobilidade ribeirinha (abaixo, à esquerda).

Fonte: Arquivo próprio, 2025.

Muitos estudantes da Universidade do Estado do Amazonas residentes na cidade

vizinha de Alvarães, acessada apenas pelas águas, interromperam as aulas presenciais utilizando metodologias de ensino remoto providenciado pelos professores dessa universidade para continuar os estudos durante a estiagem severa. O mesmo ocorreu com alunos de escolas e universidades particulares em Tefé. Contudo o atendimento hospitalar a distância não foi possível e muitos enfermos ficaram isolados em cidades e comunidades vizinhas. Algumas viagens palnejadadas de profissionais da saúde e da segurança pública para esses lugares foram organizadas para atender casos inadiáveis a partir de suas sedes em Tefé.

Com todas as experiências assimiladas novas formas de contenção dos riscos e ameaças das estiagens severas podem ser desenvolvidas pelas entidades civis, pelas insituições públicas civis e militares e pelos moradores da região de Tefé.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo fornece subsídios para compreender os impactos das estiagens severas em espaços esparsos e periféricos amazônicos como da região de Tefé, onde o período da seca dos rios em 2023 e 2024 foi o mais intenso na Amazônia e no país.

Constatou-se que a circulação regional foi impactada pelas estiagens severas em razão da fragilidade do espaço de um dos estados mais carentes e com maiores desigualdades do país. Esse estudo possibilitou identificar muitas ações improvisadas, como o entreposto fluvial de Tefé, pontes intra-urbanas e caravanas de motociclistas pelos caminhos que outrora eram os fundos dos rios. Essas ações e objetos acabam por expressar a solidariedade dos povos da floresta urbanizada amazônica.

Verificou-se que a vulnerabilidade do território permitiu maiores impactos à sociedade e ao meio ambiente na região de Tefé; as carências sociais, a ausência de infraestruturas e a incipiente atuação das instituições do Estado provocaram maiores suscetibilidades sociais, ambientais e existenciais.

Sendo assim, a penúria do espaço, a ausência ou ineficiência dos elementos espaciais disponíveis e a inexperiência da sociedade em conter os avanços das repercussões dessas tragédias socioambientais que tendem a ser anuais com as mudanças climáticas, providenciam ao território estar exposto aos mesmos problemas anualmente nas distantes e importantes cidades estrategicamente situadas na borda do território, nas margens do maior rio do mundo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. O. (2024). **Seca que afetou a Amazônia em 2023 causou a maior queda nos**

níveis dos rios já registrada, e está relacionada a mudanças climáticas, mostra estudo. <https://jornal.unesp.br/2024/04/24/seca-que-afetou-a-amazonia-em-2023-causou-a-maior-queda-nos-niveis-dos-rios-ja-registrada-e-esta-relacionada-a-mudancasclimaticas-mostra-estudo/>.

CERQUEIRA, D; BUENO, S. **Atlas da violência 2024: retratos dos municípios brasileiros**. Brasília: Ipea; FBSP, 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias – 2017**. Coordenação de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: população e domicílios - primeiros resultados**. Coordenação de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

MARANDOLA Jr., Eduardo. **Habitar em risco: mobilidade e vulnerabilidade na experiência metropolitana**. Coleção População e sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2014.

NERI, M. C. “**Mapa da Nova Pobreza**”. FGV Social. Rio de Janeiro, RJ – junho/2022.

QUEIROZ, K. O. **A formação histórica do território tefeense**. Curitiba: Editora CRV, 2015.

QUEIROZ, Kristian Oliveira de. **Integração e globalização relativizada – uma leitura a partir de Tefé no Amazonas**. Manaus: UEA Edições, 2017.

QUEIROZ, K. O. Globalização e integração territorial – o caso da região de Tefé no Amazonas. **Confins Revue**. Vol. 35. N.35. Paris: 2018.

QUEIROZ, K. O. Transporte fluvial no Solimões: uma leitura a partir das lanchas Ajato no Amazonas. **Geosp – Espaço e Tempo** (Online), v. 23, n. 2, p. 322-341, ago. 2019a.

QUEIROZ, K. O. As lanchas “ajato” no Solimões: modernização pretérita e integração territorial. **Novos Cadernos NAEA**. V. 22, n. 1, p. 89-109, jan-abr. 2019b.

QUEIROZ, K. O. **Modernização pretérita e o vigor do atraso - uma leitura geográfica do transporte fluvial e do uso dos recursos naturais na região do Solimões no Amazonas**. Jundiaí: Paco Editorial, 2020.

QUEIROZ, Kristian Oliveira de. **Os flutuantes dos lagos urbanos do Solimões: dinâmica espacial e territorialidade flutuante**. Manaus: Editora UEA, 2022a.

QUEIROZ, K. O. Arranjos territoriais flutuantes dos lagos urbanos de Tefé e Coari no Amazonas. **Mercator**, Fortaleza, v.21, e21011, p.1-12, 2022b.

QUEIROZ, K. O. **Vulnerabilidade do território e lugaridades amazônicas: os piratas do rio Solimões no Amazonas**. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2024.

SILVEIRA, M. L. **Um país, uma região: fim de século e modernidades na Argentina**. São Paulo: FAPESP/LABOPLAN-USP, 1999.

SANTOS, M. **Espaço e Método**. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012 [1985].

SANTOS, M. **Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico científico-informacional**. 5ª ed. Coleção Milton Santos. 11. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008 [1994].

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Os membros dessa pesquisa agradecem ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica do Centro de Ensino Superiores de Tefé da Universidade do Estado do Amazonas (CEST/UEA) pelos aportes estruturais e financeiros direcionados ao presente estudo.